

ISSN: 2181-0796

DOI: 10.26739/2181-0796

www.tadqiqot.uz

**TIL, TA'LIM, TARJIMA
XALQARO JURNALI**

**МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД**

**INTERNATIONAL JOURNAL OF
LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION**

Alisher Navoi

**VOLUME 4
ISSUE 1**

2023

TIL, TA'LIM, TARJIMA

1-SON, 4-JILD

ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД

НОМЕР-1, ВЫПУСК-4

LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

VOLUME-4, ISSUE-1

TIL, TA'LIM, TARJIMA XALQARO JURNALI

1-SON,(2023) DOI

Bosh muharrir:

Mirzayev Ibodulla
f.f.d., professor (O'zbekiston)

Bosh muharrir o'rinbosari:

Ismoilov Salohiddin
f.f.n., professor (O'zbekiston)

TAHRIR HAY'ATI:

Boqiyeva Gulandom f.f.d., professor (O'zbekiston)	Bakirov Poyon f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dadaboyev Hamidulla f.f.d., professor (O'zbekiston)	Pardayev Azamat f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Yo'ldoshev Qozoqboy p.f.d., professor (O'zbekiston)	Xayrullayev Xurshid f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Rasulov Ravshanxo'ja f.f.d., professor (O'zbekiston)	Kiselyov Dmitriy f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Mamatov Abdi f.f.d., professor (O'zbekiston)	Labib Said Mohammad Alem f.f.d., dotsent (Afg'oniston)
Safarov Shahriyor f.f.d., professor (O'zbekiston)	Mirzayev Rahmatulla yu.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Shahobiddinova Shohida f.f.d., professor (O'zbekiston)	Sobirov Anvar PhD (O'zbekiston)
Qulmamatov Do'smamat f.f.d., professor (O'zbekiston)	Nadim Mohammad Humoyun PhD (Afg'oniston)
Mirzohidova Muyassar f.f.d., professor (Qirg'iziston)	Ubaydullayeva Maftuna PhD (O'zbekiston)
Uluqov Nosirjon f.f.d., professor (O'zbekiston)	Isakova Nodira f.f.n. (O'zbekiston)
Eltazarov Jo'liboy f.f.d., professor (O'zbekiston)	Qodirova Barno kotib, PhD (O'zbekiston)
Umurqulov Bekpo'lat f.f.d., professor (O'zbekiston)	Xasanov Axmad mas'ul kotib, (O'zbekiston)

ILMIY MASLAHAT KEMGASHI:

To'xtasinov Ilhom p.f.d. (O'zbekiston)	Karimov Suyun f.f.d., professor (O'zbekiston)
Raximov G'anisher f.f.d., professor (O'zbekiston)	Mo'minov Siddiq f.f.d., professor (O'zbekiston)
Saidov Sa'no f.f.n., dotsent (Uzbekistan)	Mamatov Abdug'ofur f.f.d., professor (O'zbekiston)
Baqoyeva Muhabbat f.f.d., professor (O'zbekiston)	Suvonova Nigorabonu f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Turniyozov Ne'mat f.f.d., professor (O'zbekiston)	Mukhametkaliyeva Gulnar f.f.n. (Qozog'iston)
Irisqulov Muhammadavaz f.f.d., professor (O'zbekiston)	Saidov Sa'no f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Berdaliyev Abduvali f.f.d., professor (Tojikiston)	
Sayfullayeva Ra'no f.f.d., professor (O'zbekiston)	
Djusupov Maxanbat f.f.d., professor (O'zbekiston)	
Jabborov Xo'jamurod f.f.d., dotsent (O'zbekiston)	
Abdiyev Murodqosim f.f.d., professor (O'zbekiston)	
Yoqubov Jamoliddin f.f.d., professor (O'zbekiston)	

Sahifalovchi: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.
Web: [http://www.tadqiqot.uz/;](http://www.tadqiqot.uz/)
Email: info@tadqiqot.uz Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: [http://www.tadqiqot.uz/;](http://www.tadqiqot.uz/)
Email: info@tadqiqot.uz Тел: (+998-94) 404-0000

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД

НОМЕР-1, (2023) DOI

Главный редактор:

Мирзаев Ибадулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель главного редактора:

Исмаилов Салахиддин
к.ф.н., доцент (Узбекистан)

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Бакиева Гуландом д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Бакиров Поён д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Дадабаев Хамидулла д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Пардаев Азамат д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Йулдашев Казакбай д.п.н., профессор (Узбекистан)	Хайруллаев Хуршид д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Расулов Равшанхужа д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Киселев Дмитрий д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Маматов Абди д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Лабиб Саид Моҳаммад Алем д.ф.н., доцент (Афганистон)
Сафаров Шахриёр д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Мирзаев Раҳматулла д.ю.н., доцент (Узбекистан)
Шахабиддинова Шахида д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Собиров Анвар PhD (Узбекистан)
Кулмаматов Дусмамат д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Надим Моҳаммад Хумоюн PhD (Афганистон)
Мирзахидова Муяссар д.ф.н., профессор (Киргизистан)	Убайдуллаева Мафтуна PhD (Узбекистан)
Улуков Насиржан д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Исакова Нодира д.ф.н. (Узбекистан)
Элгазаров Жулибай д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Кадирова Барно секретарь, PhD (Узбекистан)
Умуркулов Бекпулат д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Хасанов Ахмад отв. секретарь (Узбекистан)

НАУЧНЫЙ СОВЕТ:

Тухтасинов Илхам д.п.н., профессор (Узбекистан)	Каримов Суюн д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Рахимов Ганишер д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Муминов Сиддик д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Саидов Саъно к.ф.н., доцент (Узбекистан)	Маматов Абдуғафур д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бакоева Мухаббат д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Сувонова Нигорабону к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Турниязов Нетьмат д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Мукхаметкалиева Гульнар к.ф.н. (Казакстан)
Ирискулов Мухаммадаваз д.ф.н., профессор (Узбекистан)	
Бердалиев Абдували д.ф.н., профессор (Таджикистан)	
Сайфуллаева Раъно д.ф.н., профессор (Узбекистан)	
Джусупов Маханбат д.ф.н., профессор (Узбекистан)	
Жаббаров Хужамурад д.ф.н., доцент (Узбекистан)	
Абдиев Муралқасим д.ф.н., профессор (Узбекистан)	
Якубов Жамалиддин д.ф.н., профессор (Узбекистан)	

Вёрстка: Шахрам Файзиев

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.
Web: [http://www.tadqiqot.uz/;](http://www.tadqiqot.uz/)
Email: info@tadqiqot.uz Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: [http://www.tadqiqot.uz/;](http://www.tadqiqot.uz/)
Email: info@tadqiqot.uz Тел: (+998-94) 404-0000

INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

ISSUE-1 (2023) DOI

Chief Editor:

Mirzaev Ibodulla
Doc. of philol. scien.,
prof. (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor:

Ismailov Salokhiddin
Cand. of phil. sciences, assistant
professor (Uzbekistan)

EDITORIAL BOARD:

Bakieva Gulandom
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Dadaboev Khamidulla
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Yuldashev Kazakbay
Doc. of ped. scien., prof.
(Uzbekistan)

Rasulov Ravshankhuja
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Mamatov Abdi
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Safarov Shakhriyor
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Shakhobiddinova Shokhida
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Kulmamatov Dushmanat
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Mirzokhidova Muyassar
Doc. of phil. scien., prof.
(Kirghizistan)

Ulukov Nosirjon
Doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Eltazarov Juliboy
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Umurkulov Bekpulat
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Bakirov Poyon
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Pardaev Azamat
Doc. of phil. scien., assoc. prof.
(Uzbekistan)

Khayrullaev Khurshid
Doc. of phil. scien., assoc. prof.
(Uzbekistan)

Kiselyov Dmitriy
Doc. of phil. scien., assoc. prof.
(Uzbekistan)

Habib Said Mohammad Alem
doc. of phil. scien.
(Afg'oniston)

Mirzaev Rahmatulla
Doc. of jurispr. scien., assoc. prof.
(Uzbekistan)

Sobirov Anvar
PhD
(Uzbekistan)

Nadim Mohammad Humoyun
PhD
(Afg'oniston)

Ubaydullayeva Maftuna
PhD
(Uzbekistan)

Isakova Nodira
Doc. of phil. scien.
(Uzbekistan)

Kadirova Barno
Secretary, PhD
(Uzbekistan)

Hasanov Ahmad
senior secretary
(Uzbekistan)

SCIENTIFIC ADVISORY COUNCIL:

Tukhtasinov Ilhom
doc. of ped. scien.
(Uzbekistan)

Rakhimov Ganisher
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Saidov Sano
Cand. of phil. sciences, assoc. prof.
(Uzbekistan)

Bakaeva Mukhabbat
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Turniyazov Nemat
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Iriskulov Mukhammadavaz
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Berdaliev Abduvali
Doc. of phil. scien., prof.
(Tajikistan)

Sayfullaeva Rano
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Djusupov Makhanbat
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Jabborov Khojamurod
Doc. of phil. scien., assoc. prof.
(Uzbekistan)

Abdiev Murodkosim
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Yakubov Jamoliddin
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Karimov Suyun
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Muminov Siddik
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Mamatov Abdugafur
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Suvonova Nigorabonu
Cand. of phil. sciences, assoc. prof.
(Uzbekistan)

Mukhametkaliyeva Gulnar
Cand. of phil. sciences
(Kazakhstan)

Pagemaker: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.

Web: [http://www.tadqiqot.uz/;](http://www.tadqiqot.uz/)

Email: info@tadqiqot.uz Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: [http://www.tadqiqot.uz/;](http://www.tadqiqot.uz/)

Email: info@tadqiqot.uz Тел: (+998-94) 404-0000

MUNDARIJA\СОДЕРЖАНИЕ\CONTENT

T I L S H U N O S L I K

1.Ш.Ш. Жалмаханов, Ш.К. Жаркынбекова, Б.И. Кодирова. ОСОБЕННОСТИ ОБЩЕЙ ЛЕКСИКИ КАЗАХСКОГО И ТУВИНСКОГО ЯЗЫКОВ В СРАВНИТЕЛЬНОМ АСПЕКТЕ.....	7
2.Rashidova U. FRAZEOLOGIZMLAR SHAKLLANISHINING LISONIY OMILLARI.....	21
3.Maxammadiyev X. ALISHER NAVOIY ASARLARIDA SINTAKTIK USUL BILAN YASALGAN MAISHIY LEKSEMALAR.....	29
4.Usmanov F. ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKDA LINGVOMADANIY KONTSEPT VA QADRIYAT MUAMMOSI.....	35
5.Anorqulova O. KONSEPT VA KONSEPTOLOGIYA KOGNITIV TILSHUNOSLIKNING AJRALMAS QISMI SIFATIDA.....	44
6.Musulmonova K. SHAXSNI OBRO'SIZLANTIRISH MAZMUNLI MATNLARNI LINGVISTIK EKSPERTIZA QILISHNING QONUNIY METODOLOGIK ASOSLARI.....	52
7.Kurbanazarova N. O'ZBEK TILIDA MUQOBILSIZ LEKSIKA VA UNING TURLARI.....	59
8.Sariyev Sh. KULOLCHILIK TERMINLARINING KO'P MA'NOLILIKKA MUNOSABATI.....	67
9.Dautova M. MODA SOHASIDA AMAL QILADIGAN NEOLOGIZMLARNING NOMINATIV TAVSIFI.....	76

T A' L I M S H U N O S L I K

10.Ubaydullayev N. BIOGRAFIK METODNING MOHIYATI VA O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	87
11.Raxmatova D. SAIDRIZO ALIZODANING TIL TA'LIMI HAQIDAGI QARASHLARI.....	97
12.Ibrohimova O. XALQARO INGLIZ TILI O'QITISH DASTURLARI VA ULARNING UMUMIY VA FARQLI JIHATLARI.....	105

T A R J I M A S H U N O S L I K

13.Kuvanova Sh. FRANS KAFKA ASARLARI TARJIMASIDAGI YOLG'IZLIKKA MAHKUM INSON OBRAZINING TALQINI VA TASAVVURIDAGI DUNYO KARTINASI.....	114
14.Панжиева Н КОГНИТИВНО-СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ АНТИТЕЗЫ В РОМАНЕ У.С.МОЭМА "THE MOON AND SIXPENGE" (НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА).....	122

ТИЛ, ТАЪЛИМ, ТАРЖИМА ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

Anorqulova Ozoda
(PhD) Katta o'qituvchi
O'zbekiston - Finlandiya pedagogika instituti,
Samarqand, O'zbekiston
anorqulova@list.ru

KONSEPT VA KONSEPTOLOGIYA KOGNITIV TILSHUNOSLIKNING AJRALMAS QISMI SIFATIDA

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada antroposentrik paradigma asosida shakllanib kelayotgan kognitiv tilshunoslik hamda unga doir bo'lgan "konsept", "konseptologiya" tushunchalari, ularning o'z sohasi doirasidagi ahamiyati haqida so'z boradi. Qolaversa, konsept tushunchasiga tilshunoslar tomonidan berilgan ilmiy-nazariy qarashlari asosdagi ta'riflar, konseptosferaning tarkibiy tuzilmasi, muloqotning kommunikativ, intearktiv va perseptivlik jarayonlari haqida ma'lumotlar keltirilgan. Kuzatishlardan ma'lum bo'ladiki, konsept kognitiv tilshunoslikning asosiy kategoriyalaridan biri bo'lib, u olamni kishining tafakkur doirasida tasvirlab tushunadigan hodisa. Konseptosfera esa aynan o'sha konseptlarning jamlanmasidan hosil bo'ladigan, bir so'zga tegishli bo'lgan konseptlarning hammasini qamrab oluvchi mental butunlik sanaladi. Ikkala tushuncha ham tilning mentalingvistik bosqichida aniqlanadigan hodisalar sifatida ko'plab olimlar tomonidan tadqiq etilgan. Maqolada ushbu tadqiqotlarda keltirilgan ta'riflarga ham to'xtalib o'tilgan.

Kalit so'zlar: konsept, konseptologiya, antroposentrik paradigma, kopmmunikativ, interaktiv va perspektiv jarayonlar.

Anorkulova Ozoda
(PhD) Senior lecturer
Uzbekistan-Finnish Pedagogical Institute,
Samarkand, Uzbekistan
anorqulova@list.ru

CONCEPT AND CONCEPTUOLOGY AS AN INTEGRAL PART OF COGNITIVE LINGUISTICS

ABSTRACT

This article will talk about cognitive linguistics, which is formed on the basis of the anthropocentric paradigm, as well as the concepts of "concept", "conceptuology" related

to it, their importance within its field. In addition, the concept is based on the scientific and theoretical views given by linguists, information about the main definitions, the structural structure of the conceptosphere, the communicative, interactive and perceptual processes of communication. From observations it is known that the concept is one of the main categories of cognitive linguistics, a phenomenon that understands the universe by describing it in the framework of one's thinking. The conceptosphere, on the other hand, is a mental whole, formed from the totality of exactly the same concepts, covering all of the concepts that belong to a word. Both concepts have been researched by many scientists as identifiable phenomena in the mentalinguistic phase of language. The article also touches on the definitions presented in these studies.

Keywords: concept, conceptology, anthropocentric paradigm, communicative, interactive and perspective processes.

Аноркулова Озода,
(PhD) Старший преподаватель
Узбекско-Финский педагогический институт,
Самарканд, Узбекистан
anorqulova@list.ru

КОНЦЕПТ И КОНЦЕПТОЛОГИЯ КАК НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ КОГНИТИВНОЙ ЛИНГВИСТИКИ

АННОТАЦИЯ

В данной статье речь пойдет о когнитивной лингвистике, формирующейся на основе антропоцентрической парадигмы, а также связанных с ней понятиях "концепт", "концептология", их значениях в рамках своей области. Кроме того, в основу научно-теоретических взглядов лингвистов на понятие концепции положены определения, структурная структура концептосферы, информация о коммуникативных, интерактивных и перспективных процессах общения. Из наблюдений видно, что понятие-одна из основных категорий когнитивной лингвистики, явление, которое постигает вселенную, описывая ее в рамках мышления человека. Концептосфера, с другой стороны, считается ментальным целым, которое состоит из совокупности одних и тех же концептов, охватывающих все концепции, относящиеся к одному слову. Оба понятия исследовались многими учеными как явления, определяемые на менталингвистической стадии языка. В статье также рассматриваются определения, представленные в этих исследованиях.

Ключевые слова: концепция, концептология, антропоцентрическая парадигма, коммуникативные, интерактивные и перспективные процессы.

Bugungi kunda antropotsentrik yo'nalishda kuzatishlar olib borish zamonaviy tilshunoslikning asosiy masalalaridan biriga aylandi. Antropotsentrik tahlil ko'rinishlari, xususan, matn tadqiqiga bag'ishlangan ishlarda yaqqol ko'zga tashlanadi. Dunyo tilshunosligining lingvopragmatika, lingvokulturologiya, kognitiv tilshunoslik, psixolingvistika, neyrolingvistika, etnolingvistika, diskursiv tahlil kabi yo'nalishlarida shaxs omili tadqiqot obyektining markazini tashkil etadi. Mazkur sohalarining yuzaga kelishi fanda insonni yanada chuqurroq o'rganish hamda lisoniy faoliyatni shaxs omili bilan uzviylikda yoritish harakatlari bilan bog'liqdir.[10. 5.] Bu esa konsept tushunchasi bilan bog'liq bir qator masalalarni ko'rib chiqishni taqozo qiladi.

Keyingi yillarda "konsept" atamasi tilshunoslik sohalarida tez-tez takrorlanishiga hamda ayrim lingvistik birliklarning konsept sifatida tadqiq qilish barobarida ko'plab olimlar

tomonidan talaygina ilmiy tadqiqot ishlari amalga oshirilayotganligiga guvoh bo'lmoqdamiz. Ushbu tushuncha filologik ta'limning yangi yo'nalishlarida, ayniqsa, ko'p qo'llanilmoqda. Umuman olganda, konsept atamasini nafaqat tilshunoslik, adabiyotshunoslik, balki boshqa sohalarda ham qo'llash mumkin, biroq bu atama kognitiv tilshunoslikning asosiy kategoriyalaridan biri sanaladi.

Rus tilshunosligida 20-asrning birinchi yarmida S.Askoldov tomonidan muomalaga kiritilgan bu tushunchani olim turli millat vakillari muloqotiga sabab bo'lishi mumkin bo'lgan kommunikativ jarayon sifatida baholaydi. S.A.Askoldov konseptlarni o'rganish, nazariy asoslarini yaratish bo'yicha kitoblar, maqolalar nashr ettirgan mashhur rus olimi sanaladi. U konseptning og'zaki, konseptual va obrazli shakli masalasida o'z fikrlarini bayon etish barobarida uni ikki: kognitiv va badiiy turga ajratadi hamda eng muhim xususiyat sifatida kognitiv konseptni birinchi o'ringa qo'yadi. Chunki biror so'z yoki atamaning konseptual xususiyatlarini tahlil qilishda, dastlab, kishi ongi, idroki ishga tushadi. Kishilar bilan muloqotga kirishishda ham, kommunikativ holatni yuzaga chiqarishda ham, nutqiy strategiya tuzishda va samaraga erishishda ham inson idrokining ahamiyati katta.

Yu.S.Stepanov tomonidan yozilgan "Концепты. Тонкая пленка цивилизации" kitobining ham asosiy atamasi konsept bo'lib, olim bu tushunchani mantiq, psixologiya, falsafaga tegishli bo'lgan "konsept"ga, tarixiy nuqtayi nazardan Platon "g'oyalari"ga o'xshash madaniyat hodisasi sifatida baholaydi.

Yana bir olim V.Z.Demyankov "Konsept" atamasining ma'nosi, etimologiyasi, turli tillardagi shakllari hamda ta'riflari haqida maqolalar e'lon qilgan. U o'zining "Термин "КОНЦЕПТ" как элемент терминологической культуры" nomli kitobida "konsept" va "tushuncha" so'zlarini tarixiy dubletlar ekanligi, biroq, endilikda ilmiy va noilmiy foydalanishda ularning o'zaro farqlanishi haqida fikr-mulohazalarini bayon etish barobarida ularga shunday ta'rif beradi: "Konsept - og'zaki belgining mazmun tomoni, tushuncha esa voqelik. Ular inson hayotining aqliy, ma'naviy yoki hayotiy muhim moddiy sohasiga tegishli bo'lgan, odamlarning ijtimoiy tajribasi bilan rivojlangan va mustahkamlangan, ularning hayotida tarixiy ildizlarga ega bo'lgan, ijtimoiy va subyektiv ravishda tushunilgan jarayonlardir"[1. 267-279]. Haqiqatdan ham, avvalo, belgilab olingan so'zga tegishli bo'lgan konsept inson ongida gavdalanadi, so'ngra bu bo'yicha tushunchalar paydo bo'ladi.

D.S.Lixachev o'zining "Концептосфера русского" nomli ilmiy ishida konseptni so'zning lug'aviy ma'nosi va insonning o'z milliy qarashlari bilan to'qnashuvi natijasida hosil bo'ladigan fikrlash jarayoni mahsuli, deb ta'riflaydi. S.G.Vorkachev bu tushunchani "Konsept - tildagi o'z ifodasi va lingvokulturologik spesifikatsiga ega tushuncha, tasavvur va bilimlar to'plamidir", deydi [3. 268-276.]. Bu madaniy tushuncha va tasavvurlarning verballashgan fikrni ham anglatadi. Konsept milliy til va milliy tafakkurga tegishli elementdir. Abstraktlikning yuqori bosqichida semantik shakllanish konseptning o'ziga xosligidir". Bu bildirilgan fikr Yu.S.Stepanovning bildirgan fikriga juda yaqin, "Konsept - bu madaniyat elementlaridan birining kishi tafakkurida shakllangan shaklidir, xuddi shu shaklda madaniyat kishi mental dunyosiga kirib boradi".

Konsept tushunchasining mohiyatini yaqindan anglash uchun tilshunoslikda unga berilgan ayrim ta'riflarni keltirib o'tamiz:

D.S.Lixachev konseptga ta'rif berishda ma'no va tushuncha nuqtayi nazaridan yondashadi va quyidagicha baho beradi: "konsept - shaxsning tushunishi, mazmundorlikning oz miqdorda obyektiv ma'no va tushuncha tarzida namoyon bo'lishi" [7.281]

Ye.S.Kubryakova esa konseptning tilda ifodalanishini e'tirof etgan holda uni bevosita xotira bilan bog'laydi va xotira birligi sifatida ta'riflaydi: "Konsept - xotiraning faol birligi, mental so'z boyligi, konseptual tizimlar va miya tili, olamning jami manzaralari, bilim kvanti. Eng muhim konseptlar tilda ifodalangan"[6. 90-92]

Yu.S.Stepanov konseptga emotsional-ekspressivlik jihatdan yondashadi va "Konsept - mavhum, aniq-assotsiativ va emotsional-baholovchi birliklarni, shuningdek, iskanjalangan tushuncha tarixini qamrab oluvchi g'oya", - deb ta'riflaydi [9. 41-42]. A.Solomonik esa konseptga reallik va irreallik nuqtayi nazaridan yondashishni ma'qul ko'radi. U mazkur terminga quyidagicha ta'rif beradi: "Konsept - bu real hayot tushunchalari asosida ishlov berilgan mavhum ilmiy tushuncha" [8. 246] V.V.Kolesov konseptga ta'rif berishda unda badiiylik xususiyatlarining mavjudligi, adabiyotga xos bo'lgan terminlarning unda aks etishini hisobga oladi: "konsept - o'zining mazmundor shaklida - obraz, tushuncha va ramzda namoyon bo'lgan tushuncha mohiyati" [4. 19-20.]

Nazarimizda, Ye.S.Kubryakova boshchiligida yaratilgan "Kognitiv terminlarning qisqacha lug'ati"da konsept tushunchasiga birmuncha to'liq ma'lumot berilgan: Konsept (lot.conceptual: ma'no, mazmun, tushuncha) - inson ongining ruhiy zaxiralari va mental birliklarni hamda uning tajribasi, bilimni aks ettiradigan ma'lumotlarni izohlash uchun xizmat qiluvchi atama; xotira, mental so'zlar va miya bilan bog'liq faol birlik - inson ruhiyatida aks etgan olam manzarasining konseptual tizimi, ya'ni shaxsning dunyo obyektlariga oid tasavvurlari, o'ylari, taxminlari, bilimlari haqidagi ma'lumotlardir. [6. 97-99]

Kognitiv tilshunoslikda muhim hisoblangan konseptosfera termini bu - milliy konseptlarning jamlanmasi ma'nosini anglatadi. U til sohibiga oid konseptlarning barcha imkoniyatlari bilan vujudga keladi. Xalq konseptosferasi tilda anglashilgan semantik sferaga nisbatan keng hisoblanadi. Milliy madaniyat, xalq og'zaki ijodi, fan va badiiy adabiyot qay darajada boy bo'lsa, xalq konseptosferasi ham shunga mos holda keng hisoblanadi.

Konsept va lisoniy olam manzarasi. Mavjud adabiyotlarning aksariyatida konsept tushunchasi "olam manzarasi" tushunchasi bilan bog'liq holda talqin qilinadi. "Olam manzarasi" keng mazmun ifodalab, tilimizda insonning yashash tarzidagi o'ziga xos jihatlarni, insonning o'zini o'rab turgan voqelik, tabiat va jamiyat, ya'ni olam bilan o'zaro aloqaga kirishishi, inson va olam dualizmidagi mavjud munosabatlar dialektikasini, boshqacha aytganda, kishi olamda mavjudligining muhim jihatlarni ifodalovchi tayanch tushunchalardan hisoblanadi. Inson ongli mavjudot sifatida tabiat va jamiyatda sodir bo'luvchi voqealar markazida amal qiladi. Shu bois insonga nisbatan talqin qilinuvchi mazkur atama gumanitar fanlar sohasida faol qo'llanilmoqda. Tilshunoslikning zamonaviy muammolari hisoblangan olam manzarasi, lisoniy ong, konsept va konseptosfera masalalariga bag'ishlangan tadqiqotlarda olam manzarasi obyektiv olamda insonning o'zini o'rab turgan voqelikka munosabatidan kelib chiquvchi qarashlar va talqinlar asosida ilmiy-idrokiy faoliyat yotgan ilmiy bilishga asoslanishadi, mazkur hodisalar mohiyatini olamga tegishli mazmuniy-ontologik tuzilishini, murakkab tuzilmalar bilan bog'lashadi. Mentallikni madaniy-tipologik tadqiq qilish taraqqiyoti va olam manzarasi, olam modeli har bir madaniyatda makon va zamon, sabab va oqibat, miqdor o'zgarishlarining sifat o'zgarishlariga uchrashi kabi kategoriyalarga tegishli bo'lgan, bir-biriga bog'liq bo'lgan universalialar to'plamidan tashkil topishi haqida xulosalarga kelishga imkon beradi. Inson dunyoqarashining asosini tashkil qilgan olam obraziga inson o'zining ijtimoiy-madaniy faoliyati bilan suyanadi. Olam manzarasisiz insoniy muloqot va o'zaro bir-birini tushunish bo'lishi mumkin emas. Tabiiyki, olam manzarasi tilimizda badiiy konseptlarda yaqqol o'z ifodasini topadi. So'zlovchining hayotiy voqea-hodisalarni ko'rib tahlil etishi, ma'lum bir xulosalarga kelishi va uni tilda mavjud bo'lgan so'zlar vositasida badiiy ifodalashi badiiy konseptning bir ko'rinishini shakllantirish barobarida muallifning o'ziga xos uslubini shakllantiradi. Insonning xarakter-xususiyatlari, ichki olamini, tashqi ta'sirlar tufayli yuzaga keluvchi turli xil ruhiy holatlarini, inson hayotida uchrab turuvchi tinglovchi yoki o'quvchi to'g'ri tushunadigan va idrok qiladigan tarzda ifodalash imkoniyati matnlarda yaqqol namoyon bo'ladi. Shu bois konsept tushunchasi matn tushunchasi bilan chambarchas bog'liq

hisoblanadi. A.Hojiyev matn atamasiga "Yonma-yon harflar, yozuv orqali aks ettirilgan nutq, umuman, nutq parchasi; tekst", deb ta'rif beradi.[11. 61] M.Yo'ldoshevning ko'rsatishicha, tilshunoslikda "...Nutq - bu so'zlovchi nutqiy jarayoni bilan aloqador bo'lgan hodisa sifatida ifoda etilsa, matn (tekst) ham ana shu nutqiy hodisaning yozilgan ("bosma harf orqali aks etgan") parchasidir... "Nutq" o'zining yozma shaklida "matn" atamasiga teng keladi... Har qanday nutqning yozma shakli matn tushunchasi mohiyatini ifoda etadi... Tekst - og'zaki nutq, kontekstga nisbatan stabillashgan, ma'lum qoida-qonuniyatlar va adabiy til me'yorlari asosida shakllangan yozma nutq... Matn bir vaqtning o'zida emas, balki bir necha asr avvalgi va keyingi shaxslar o'rtasidagi aloqa munosabatini yuzaga chiqaruvchi vositadir"[12. 17,18,21], deb izohlaydi. Matnlar orasida badiiy matnlar fikr ifodalash imkoniyatlarining kengligiga ko'ra ajralib turadi. Konseptlarning o'ziga xos xususiyatlari badiiy matnlarda bo'rtib turadi. Badiiy matnlar tabiat manzaralari tasviridan tortib insoniy munosabatlarning eng nozik tomonlarigacha o'quvchi yodida qoladigan, unga ta'sir etadigan darajada yoritib berish imkoniyatiga ega. Shuning uchun badiiy matnlarda tasviriylik va emotsionallikka alohida e'tibor beriladi. Badiiy matnlarda muallif badiiy konseptning estetik ta'sirini kuchaytirish maqsadida tildagi bo'yoqdor, ta'sirchan so'z va jumalardan foydalanadi. Tilning tasviriy vositalari badiiy konseptda obrazlilikni, ta'sirchanlikni yuzaga keltiradi. Mazkur jarayon kommunikativ, perseptiv va interaktiv tuzilmalarda ko'rinadi.

Kommunikativ munosabatda insonlar o'zaro turli xil tasavvurlar, g'oyalar, manfaatlar, kayfiyatlar, tuyg'ular, yo'nalishlar va hokazo munosabatlar orqali fikr almashadilar. Insoniy muloqot sharoitida axborot va ma'lumotlar nafaqat uzatiladi, balki shakllanadi, aniqlanadi va rivojlanadi ham. Bunda kommunikativ jarayonning har bir a'zosi o'zi bilan hamkorlik qilayotganning ham faolligini ko'zlaydi. Hamkor ishtirokchi subyekt sifatida qo'yiladi. Shu bois unga axborot uzatish jarayonida manfaati, maqsadi va xohishini inobatga olish maqsadga muvofiqdir. Lekin muloqotning bu ko'rinishida qiyinchiliklar yuzaga kelish, turli to'siqlar paydo bo'lishi ehtimolini ham e'tibordan chetda qoldirmaslik lozim.

Interaktiv - (o'zaro ta'sir) muloqot odamlar o'zaro ta'sirlanishi jarayonida nafaqat axborot almashinuvini, balki harakatlar almashinuvini yo'lga qo'yish, umumiy faoliyatni rejalashtirish ham muhim sanaladi. Muloqot sharoitida anglanadigan jarayonlarni faollashtirishda qarama-qarshi fikrlar va qarshiliklarga duch kelish natijasida paydo bo'ladigan muammoli holatlar muhim sharoit bo'lib hisoblanadi. Qo'shimcha axborot va ma'lumotlarga ehtiyoj kuchayib boradigan ko'ptomonlama uyg'unlik yuzaga keladi. Bu qo'shimcha faoliyat qatnashchilarining o'zaro ta'siri tezligini oshishiga olib keladi.

Perseptivlik - (qabul qilish) muloqot jarayoni qatnashchilari o'rtasida bir-birlarini tushunish va bir-birlariga tushuntira olish g'oyatda muhim. Bir-birlarini tushunishning o'zi turlicha talqin etilishi mumkin: hamkor xohishi, maqsadini tushunish va motivlarini to'g'ri yo'naltira bilish. Muloqot odamlar o'rtasidagi o'zaro ta'sir va o'zaro tushunishning murakkab ijtimoiy-psixologik jarayoni sifatida turli xil vositalar yordamida amalga oshiriladi.[13. 16] Har bir ijodkor voqelik faktlarini qanday anglashi, ularga qanday munosabatda bo'lishi va baholashi, ularni tasvirlashda qanday til birliklaridan foydalanishiga qarab bir-biridan farq qiladi. Badiiy matnlarni tadqiq etgan tilshunos M.Yo'ldoshevning quyidagi fikrlarini keltirish o'rindir: badiiy matn badiiy asar mazmunini ifodalagan, funksional jihatdan tugallangan, tilning tasvir imkoniyatlari asosida shakllangan, o'zida turli uslub ko'rinishlarini muallif ixtiyoriga ko'ra erkin jamlay oladigan, kishilarga estetik zavq berish xususiyatiga ega bo'lgan g'oyat murakkab butunlik hisoblanadi. Badiiy matnda boshqa uslub matnlarida bo'lganidek qat'iy mantiq, soddalik, tushunarlilik, normativlik kabi qonuniyatlarga to'la-to'kis amal qilinavermaydi. Unda badiiy tasvir vositalaridan unumli foydalaniladi. Ta'sirchanlik birinchi planga ko'tariladi. Ohangdor, jozibador so'zlar ko'p qo'llaniladi. Tasvirlanayotgan voqelikda uyg'un bir musiqa, ichki bir garmoniya

sezilib turadi. Insonni ruhan to'lqinlantirish, yig'latish, kuldirish, xayolot olamiga yetaklash, o'yga cho'mdirish, estetik tafakkurini shakllantirish, voqea-hodisalarga teran, boshqacha nazar bilan boqishga o'rgatish kabi ko'plab imkoniyatlarni o'zida mujassam qilgan. Badiiy matn, ma'lumki, badiiy uslub talablari, qoliplari asosidashakllantiriladi, shuning uchun unda poetik, romantik, tantanavor ifoda shakllaridan keng foydalaniladi. So'zlarning tanlanishi, gap tuzilishi, leksik-semantik, ritmik-intonatsion birliklarning qo'llanishi ham mazkur uslub talablaridan kelib chiqadi. Badiiy matnning lisoniy xususiyatlaridan eng muhimi ham shundaki, unda emotsional bo'yoqdor so'zlarga, sheva so'zlariga, tarixiy va arxaik so'zlarga, jargon va argolarga, ko'chma ma'noli so'zlarga, ma'nodosh, shakldosh, o'xshash, talaffuzli va zid ma'noli so'zlarga, shuningdek, ibora, maqol-matal va aforizm kabi birliklarga keng o'rin beriladi [14.35]. Ko'rinadiki, konsept tushunchasi tilning sinxronik va diaxronik holati, nutqning og'zaki va yozma shakli, nutqning turli ko'rinishlari, nazmiy va nasriy matnlar, og'zaki ijod namunalari bilan bog'liq holda namoyon bo'ladi.

Olam manzarasi tushunchasiga bog'liq holda konseptlar inson dunyoqarashining tayanch unsurlaridan hisoblanadi va jamiyatda inson axloqi va bilim birligining mustahkam aloqasini ta'minlaydi. Insonlar til vositasida o'zaro muloqotda bo'ladi, bir-birlariga nutqning og'zaki yoki yozma ko'rinishida ta'sir o'tkazadi yoki ta'sirlanadi. Kishilarda o'zaro bir-birini tushunish va ruhiy olamlariga kirib borishi sharoitida insoniy muloqot bo'lishi mumkin, odamlardagi ruhiy olamlar kesishuvi ular uchun olamni tasavvur qilishning umumiyligi hisobiga bo'ladi. Tushunishdagi buzilish olamning global manzarasining o'zgarishida, kategorial to'plamlar o'zgarishi, yangi olam obrazining namoyon bo'lishida yuzaga keladi. Har bir olam manzarasi o'zida olamning ma'lum obrazini muhrlaydi, tildagi mavjud konseptlar vositasida uni namoyon qiladi. Olam manzarasi ma'lum voqelikni ko'rish, olamni ma'lum mantiqiy tushunish va tasavvur qilishga muvofiq konseptlar tarzida idrok qilinadi.

Konsept bo'yicha olib borilgan ishlar o'zbek tilshunosligida maqtanarli darajada emas. Internet sahifalari orqali kuzatishlarimiz natijasida rus tilshunosligida olib borilgan tadqiqotlar nihoyatda ko'pchilikni tashkil etishining guvohi ham bo'ldik. Rus olimlari tomonidan berilgan ta'rif, nazariya va tasniflar konseptologiya bo'yicha bajarilajak ishlar uchun nazariy asos bo'lsa, ajab emas.

O'zbek tilshunosligida tahlil va talqin vositasi hamda termin sifatida "konsept" atamasi 1990-yillardan boshlab qo'llanila boshlagan. Bugungi kunga qadar ko'plab olimlar bu borada o'z tadqiqotlarini olib borgan bo'lsa-da, yakdil bir qaror sifatida uning aniq ta'rifini berishgan emas. Konsept zamonaviy tilshunoslikning yadrosi sifatida takomillashib borayotgan tadqiqot sohasidir. U bevosita inson ongi, idroki bilan bog'liq bo'lgan jarayon bo'lib, oliy tafakkur mahsuli sifatida namoyon bo'ladi.

"Konsept" tushunchasi mavhum hodisa bo'lganligi sababli uni aynan bir birlikning mavjud bo'lmagan, moddiy ko'rinish aks etmagan, balki ongimiz, tafakkurimiz orqali hosil qiladigan ma'nolar jamlanmasi sifatida baholaymiz. Bu borada M.Rahmatova: "Inson faoliyati davomida to'plangan bilim uning ongida aks etar ekan, bunday mental reprezentatsiya milliy-madaniy faoliyatning aks etishidir", - degan fikrni bayon etadi.[15.13] Biroq "konsept" atamasini "ma'no", "tushuncha" kabi hodisalar bilan bir qatorga qo'yish mumkinligi, shu bilan birgalikda ular aynan bir xil emasligi, o'zaro umumiy va farqli tomonlarini ajratib olish kerakligini unutmashimiz kerak. Bu haqda tilshunos olim Sh.Safarov shunday fikrlarni bildiradi: "Ushbu savollarga hozircha to'liq javob topilganicha yo'q va uning topilishi ham gumonli. Gumon tug'ilishining, albatta, sabablari bor. Dastavval, "konsept" tushunchasining o'ta mavhum hodisa ekanligini, uning zamiridagi "mental struktura" hech qanday moddiy ko'rinishga ega bo'lmasdan, balki aqliy idrok jarayonida hosil bo'ladigan, tasavvurdagi tuzilma ekanligini unutmashlik lozim. Boz ustiga, "konsept" atamasi "tushuncha", "ma'no", "mazmun" kabi boshqa mental hodisalar bilan yonma-yon turadikim, ularning o'zaro munosabatini aniqlash, farqli belgilarini ajratish muammosi

ham paydo bo'ladi" [16. 185-188]. Bu borada olim fikrlarini davom ettirib, "Mantiqiy faoliyat hosilasi bo'lgan "tushuncha" va kognitiv tilshunoslikda keng miqyosda qo'llanilayotgan "konsept" atamalarini bir xil mazmunda qo'llash mumkinmi? So'zsiz, bu ikkala hodisa ham tafakkur birligi sifatida namoyon bo'ladi. Bularning ikkalasining ham boshlang'ich nuqtasi voqelikdagi predmet - hodisaning his qilinishi va obrazli tasavvur qilinishi bilan bog'liq", - degan fikrlarni aytib o'tadi.[17.13]

Endi tilshunoslik bo'yicha yaratilgan qomuslarda tushunchaga berilgan izohlarni ko'rib o'tamiz: Tushuncha - narsa va hodisalarning muhim xususiyatlari, aloqalari va munosabatlarini aks ettiruvchi tafakkur shakli. Tushuncha bilish mahsulidir, bu bilish oddiydan murakkabga ko'tarila borib, eski tushunchalarni mukammallashtiradi, aniqlashtiradi va yangilarini shakllantiradi. Tushunchaning asosiy mantiqiy vazifasi biror narsani boshqa narsadan fikran ajratishdan iborat. Predmetlar turkumlarini ajratish va ularni tushunchada umumlashtirish tabiat qonunlarini bilishning zarur shartidir. Har bir fan muayyan tushunchalar bilan ish ko'radi, ularda bilimlar jamlanadi. Tushuncha hissiy bilish shakllaridan farq qilib, inson miyasida to'g'ridan-to'g'ri aks etmaydi. U taqqoslash, analiz, sintez, abstraksiyalash, umumlashtirish kabi mantiqiy usullardan foydalangan holda hosil qilinadi.

Ta'rifdan ma'lum bo'ladiki, tushuncha bilish jarayoni mahsuli sifatida mantiqiy fikrlashning asosiy birligi hisoblanadi. Shunday ekan, unga tilshunoslik nuqtayi nazaridan qanday yondashish lozim, ular orasida qanday bog'liqlik mavjud, degan savollar tug'ilishi tabiiy, albatta. Qomuslarda qayd qilinishicha, tushunchaning shakllanishi so'z bilan bog'liq. Ular o'rtasidagi uzviy aloqadorlik tafakkur va til o'rtasidagi bog'lanishning aniq tarzda namoyon bo'lishidir. Tushunchalar so'z va so'z birikmalari yordamida ifoda qilinadi. Har qanday tushuncha abstraksiyadan iboratdir, bu hol tushunchada voqelikdan uzoqlashgandek tuyulsa-da, haqiqatda esa tushuncha yordamida voqelikning muhim tomonlarini ajratib, tadqiq qilish yo'li bilan chuqurroq bilib olinadi. Tushunchalarning o'zaro aloqadorligi va bir-biriga o'tib turishi dialektik mantiqning tushuncha haqidagi qoidasining muhim tomonlaridan biridir.

Xulosa qilib aytganda, keyingi yillarda tilni inson bilan bog'lab o'rganish hamda o'rgatish odat tusiga kirdi. Aslida ham insonni tildan, tilni insondan ajratib bo'lmaydi, sababi til insoniyatga ato etilgan buyuk ne'matdir. Inson o'y-xayollari, turmush tarzi, tafakkur olamidagi barcha bilimlarini til orqali voqelantiradi. Bir tushuncha atrofida uzoq bosh qotirilsa, uning kishi anglamas ma'nolari kelib chiqishi ham tabiiy, albatta. Masalan, "oila" tushunchasi turli xil millatlar nuqtayi nazaridan olganda, har xil mental xarakter kasb etadi. Ayrim xalqlarda oila- bu birlik, hamjihatlik, mehr qo'rg'oni, unib-o'sish makoni kabi konseptual semalarda kelsa, ba'zi xalqlar uchun bu qadar ahamiyatga ega bo'lmagan, ortiqcha mas'uliyat, ortiqcha hodisa sifatida qaraladi. Ana shunday masalalarning inson kognitsiyasi ta'sirida sodir bo'lishi konsept sifatida namoyon bo'lsa, ushbu konseptlarning milliylik bilan bog'liq bo'lgan holatdagi jamlanmasi konseptosfera hisoblanadi. Bu ikkala tushuncha ham so'ngi yillarda ko'plab tadqiqotlar uchun obyekt vazifasini o'tamoqda. Umuman olganda, konsept hamda konseptosfera kognitiv tilshunoslikning ajralmas qismi, yadrosini hosil qiladi.

Iqtiboslar/Snoski/References

1. Аскольдов С.А. Концепт и слово. Статья. Опубликовано в книге: Русская словесность: От теории словесности к структуре текста: Антология // Под общ. ред. В.П. Нерознака. - М.: Academia, 1997. - С. 267-279.
2. В.З. Демьянков Термин "концепт" как элемент терминологической культуры // Язык как материя смысла: Сборник статей в честь академика Н.Ю. Шведовой. Отв. ред. М.В. Ляпон. - М.: Издательский центр "Азбуковник", 2007. (РАН: Институт русского языка им. В.В. Виноградова). - С. 606-622.
3. Воркачев С.Г. Культурный концепт и значение // Труды Кубанского государственного технологического университета. Сер. Гуманитарные науки. Т. 17, вып. 2. - Краснодар, 2003. - С. 268-276.
4. Колесов В.В. Язык и ментальность. - СПб, 2004. - С.19-20.
5. Кубрякова Е.С. и др. Краткий словарь когнитивных терминов. - М.: Изд-во МГУ, 1996. - С.97-99.
6. Кубрякова Е.С., Демьянков В.З., Панкрац Ю.Г., Лузина Л.Г. Краткий словарь когнитивных терминов. - М., 1996. - С.90-92.
7. Лихачев Д.С. Концептосфера русского языка // Серия литературы и языка. Т. 52. № 1. - М., 1993. - С.281.
8. Соломоник А. Семиотика и лингвистика. - М.: Молодая гвардия, 1995. - С.246.
9. Степанов Ю.С. Константы. Словарь русской культуры. - М., 1997. - С.41-42.
10. Худайберганаева Д.С. Ўзбек тилидаги бадий матнларнинг антропоцентрик талқини. Филол. фанлари доктори дисс. автореф. - Тошкент, 2015. - 5-б.
11. Ҳожиёв А. Тилшунослик терминларининг изоҳли луғати. - Тошкент. 2002. - 61-бет.
12. Ҳақимов М.Х. Ўзбек илмий матнининг синтагматик ва прагматик хусусиятлари: Филол. фан. н-ди ... дисс. - Тошкент, 1993. 17, 18, 21 - бетлар.
13. Ҳусанов Б., Ҳуломов В. Муомала маданияти. - Тошкент, 2007. - 16-бет.
14. Ҳўлдошев М. Бадий матн ва унинг лингвопоэтик таҳлили асослари. - Тошкент, 2007. - 35-бет.
15. Раҳматова М.М. Инглиз, ўзбек ва тожик миллий маданиятида "гўзаллик" концептининг лисоний хусусиятлари. Филология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси автореферати. - Бухоро: 2019. - 13-бет.
16. Сафаров Ш. "Концепт" ҳодисаси ҳақида // Систем-структур тилшунослик муаммолари (Н.Қ. Турниёзов таваллудининг 70 йиллигига бағишланган Республика илмий-назарий конференцияси материаллари). - Самарқанд, 2010. - 185-188-бетлар.
17. Сафаров Ш. Когнитив тилшунослик. - Жиззах: Сангзор, 2006. - 13-бет.